

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING KORREKSION MASHG'ULOTLARDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sheraliyev Sirojiddin Tursunboyevich
Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Toshpo'latova Muxlisa
Surdopedagogika yo'nalishi talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning korreksion mashg'ulotlar jarayonida yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida so'z boradi. Muallif pedagogik ma'lumotlarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida muammoni tahlil qilgan va eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning korreksion mashg'ulotlar jarayonida yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha mavjud o'ziga xos jihatlarni o'rgangan.

Kalit so'zlar: eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, korreksion mashg'ulotlar, yangi innovatsion texnologiyalar.

Аннотация В данной статье рассматривается использование новых инновационных технологий в процессе коррекционного обучения детей с нарушением слуха. На основе педагогических данных автор проанализировал проблему на основе доступной научной литературы и изучил особенности использования новых инновационных технологий в процессе коррекционного обучения детей с нарушением слуха.

Ключевые слова: слабослышащие дети, коррекционное обучение, новые инновационные технологии.

Abstract This article discusses the use of new innovative technologies in the course of corrective training of children with hearing impairment. Based on pedagogical data, the author analyzed the problem on the basis of existing scientific literature and studied the existing specific aspects of the use of new innovative technologies in the course of correctional training of children with hearing impairment.

Key words: hearing-impaired children, corrective training, new innovative technologies.

O'qituvchi o'z nuqtayi nazaridan kelib chiqib fikr bildiradi. Chunki o'quvchilarga yangi interfaol usullarda dars berish orqali ularda fanga bo'lgan qiziqish va bilim, malaka ko'nikmalarni shakllantirishda mustahkam asos bo'ladi. O'qitishning interfaol usulari ta'lim jarayonida guruhiy tenglikni hamkorlikdagi faolilikni ta'lab etadi. Ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish ijtimoiy darslarni o'qitishda yordam beruvchi va qo'l keluvchi usullardir. Ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarga yuqori samara berish bilan birga ularni psixologik bilimlarni yanada chuqurroq o'rganadi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar diqqatini tekshirishda bolalarning yosh hamda nutqi rivojlanganlik holatiga muvofiq metodikalar tanlab olinadi. Maktab yoshidagi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning turg'un diqqatini tekshirishda Landolt namunalari (shaklli, raqamli, harfli jadval) foydalaniladi.

Aqliy hujum metodi

Aqliy hujum metodi talabalarning o'rtaga tashlangan masalaga faol munosabat bildirishlarini ta'minlashga imkon yaratadigan, foydalanishga qulay metodlardan biridir.

Bu metod qo'llanilayotgan paytda o'quvchilar o'zlarini erkin his qiladilar va shaxsiy fazilatlarini namoyon qiladilar. Bunda avval munozara uchun tanlangan mavzu umumiy tarzda qisqacha izohlanadi va o'quvchilar hukmiga tashlanadi. O'quvchilar kichik guruhlariga ajratilib masala yuzasidan o'z munosabatlarini o'rtaga qo'yadilar.

Kichik guruhlar tomonidan ma'qul ko'rilgan fikrlar doskaga belgilab boriladi. Turli qarashlardan iborat umumiy fikrlar platformasi hosil qilinadi. Har bir kichik guruhning xulosasiga alohida rag'bat ko'rsatiladi.

Aqliy hujum metodini qo'llash bo'yicha savollar:

1. Fonetika nimani o'rgatadi? Javob variantlari: 1. Nutq tovushlarini. Izoh. 2. Yo'q, so'zlarni. Izoh.

2. Talaffuzulyatsion fonetikada nimalar o'rganilishini misollar yordamida tushintiring Javob variantlari: 1. Javob. Izoh. 2. Javob: Izoh.

3. Leksikologiya bilan semasiologiyaning farqi bormi? Javob variantlari: 1. Bor, birinchisi tilning lug'at boyligini, ikkinchisi so'zlar ma'nosini o'rganadi. 2. Yo'q, har ikkisi ham bir so'zning ikki tildagi ko'rinishi.

Boshlangich sinflarni o'qitish jarayonida quyidagi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish tavsiya qilinadi.

“Uchtasi birda” metodi

Bu metod mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va hozirgi kunda ta'limda muvaffaqiyat bilan keng qo'llanib kelinayotgan uchta metodni birlashtirib qo'llashni nazarda tutadi. Ya'ni: aqliy hujum, forum va inferens metodlari. Dars jarayonida ba'zan birgina metodni qo'llash yetarlicha bo'lmaydi. Boshlangich sinf o'quvchilari qiziqishini inobatga olib boshqa metodarni ham bir dars mobaynida me'yorni unutmagan holda qo'llash yaxshi samara berishi mumkin. Ma'lumki, ko'pgina metodlar maktab o'quvchilari saviyasiga mo'ljallab ishlab chiqilgan. Boshlangich sinf o'quvchilari mustaqil fikrlashi, voqelikka tanqidiy, mantiqiy va shaxsiy munosabatini bildira olish bilan narsa hodisalar xususiyatlarini o'rganishni xohlashadilar. Shularni hisobga olib darsda turli metodlarni sintezlash, samarador jihatlaridan erkin va ijodiy foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. “Uchtasi birda” metodining yaxshi tarafi shundaki, dars materialini hisobga olib turli metod elementlarini ixtiyoriy ravishda birlashtirib qo'llash imkoniyati mavjud.

“Uchtasi birda” metodining afzalliklari

1. O'qituvchining dars mavzusiga mos metodlarni tanlash huquqiga egaligi.

2. O'quv jarayonida qo'llaniladigan texnik vositalarning mavjudligi va sharoitga moslashishning qulayligi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tayyorgarligi, mavzuni qay darajada qamray olishiga ko'ra eng ma'qul metodlarni tanlashga qulayligi.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sonidan kelib chiqib metod tanlash imkonining mavjudligi.

5. Vaqtni hisobga olib mavjud metodlarning eng muhim elementlarni tanlash imkoniyatining mavjudligi.

6. O'tilayotgan mavzuga boshlang'ich sinf o'quvchilarining erkin munosabat bildira olishi.

7. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining voqelikka farqli jihatlardan yondashish mumkinligini anglashiga yordam berishi.

8. O'ziga ishonch bildirilayotganligini muntazam his qilishi natijasida o'quvchilarda ilmiy munosabat bildirish malakasining shakllanishiga yordam berishi.

“Uchtasi birda” metodining kamchiliklari

1. O'qituvchi – o'quvchi munosabati va o'rtadagi farq saqlanib qoladi. O'qituvchining xulosasi muhim bo'lib qolaveradi. Muammolar yechimida o'qituvchi munosabati yetakchilik qiladi.

2. Guruhdagi barcha boshlang'ich sinf o'quvchilarining faolligini ta'minlashning imkonsizligi.

3. Munozaralar sababli yuzaga keladigan shovqinning mavzuning tushunilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi.

“Uchtasi birda” metodini qo'llash uchun o'qituvchilarga tavsiyalar

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil shaxs sifatida e'tirof etishingizni bildiring va o'zingiz bunga birinchi navbatda amal qiling.

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zaif tomonlarini sezganda unga e'tiborliroq bo'ling.

3. O'quvchi fikr bildirayotganda uni e'tibor bilan tinglang va dastaklang.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchilari masalaning echimini topgunicha sabr bilan kuting.

5. Boshlang'ich sinf o'quvchilari noto'g'ri fikri uchun jazolamang, kamsitmang.

6. Ta'qiqlashda nimani qilmaslikni emas nega qilmaslik kerakligini tushuntirishga harakat qiling.

7. Muvaffaqiyatli harakat va yaxshi fikr egalarini, faol o'quvchilarni muntazam rag'batlantirib boring.

8. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zerikishiga imkon bermang.

9. Har bir o'quvchining faol ishtirok etishiga imkon yarating.

10. Hech qachon «sening fikring noto'g'ri» demang.

11. Darsdagi muammoning echimi haqida darsdan so'ng ham munozara davom etishiga erishing.

12. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini hech qachon «a'lochi» va «ikkichi» kabi toifalarga ajratmang.

13. Oson tushuniladigan, adabiy ravon tilda so'zlang. Ovoz ohangini mavzuga mos ravishda o'zgartirib boring.

14. Xulosa chiqarishga shoshilmang.

15. Darsingizni va o'quvchilaringizni hurmat qiling.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda ta'lim-tarbiya berish jarayonida o'yin ahamiyatga ega, chunki, o'yin bolalarning aqliy jihatdan faolligini oshiradi, bilimga doir ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ma'lumki, har bir o'yinda bolalar nutqiy muomalaga kirishadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'yin jarayonida ibora va gaplarni ko'p marotaba takrorlaydi. So'zlashuv nutqini muloqot quroli sifatida shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. O'yin bolalarning jismoniy, axloqiy, estetik tarbiyalaydi. Aksariyat harakatli o'yinlar bolalarning

jismoniy rivojlanishiga yordam beradi. Harakatli o'yinlarda uygun ritmik harakatlar tarbiyalanadi, nutqning ravon, ifodali bo'lishiga erishiladi. To'g'ri tanlangan o'yinchoq rasm ko'rgazmali qurollar estetik didni tarbiyalaydi.

O'yinlar o'z qoidalari asosida tashkil etiladi. O'yin qoidalariga rioya qilgan holda o'quvchilar jamoada o'zini tuta bilishni, o'rtoqlarini hurmat qilishni ularga yordam berishni o'rganadi, intizomga odatlanadi. O'yin soflik va haqiqatgo'ylikni tarbiyalashga yordam beradi. O'yin jarayonida o'z kuchiga ishonch, intiluvchanlik, qa'tiylik, sinchkovlik sifatleri tarbiyalanadi. O'yinlarning xarakterli tomoni shundaki, pedagoglar ta'lim jarayonida o'yin usuliga haddan ortiq berilmasligi kerak.

O'yinlar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni nutqini shakllantiradi hamda boshqalarning nutqni tushunishga o'rgatadi.

Mazkur o'yinlarga o'quvchilar berilgan matnlardan muayyan nutq birliklarini ajratishadi. Ularda nutqni tushunish malakalari hosil bo'ladi. Tanish, hatto notanish bo'lgan so'zlar, iboralarni, atrofdagilar nutqini tushunib oladi. Masalan, o'quvchilar «Buyruq bajar» o'yinida o'quvchilarning ko'rsatmalarini bajaradi. «Aks sado» o'yini talaffuz malakalarini rivojlantiradi. «Javob ber», «Nima savol berdim?», «Imtihon, ha - yo'q» o'yinlari savol- javob berishni o'gansa, bularning farqi nimada, «Pochta», «Ko'r eslab qol» o'yinlarida o'z fikrini ravon ifodalashni o'rganadi. Ona tilini o'rganishda qo'llaniladigan o'yinlar shartli ravishda harakatli stol o'yinlarni, tinch hamda nutqiy rolli o'yinlarga ajratiladi.

«Buyruqlar», «Koptok bilan o'ynaladigan o'yin», «Men o'tiribman», «O'z o'rnigini top», «Oq terakmi ko'k terak» o'yinlari harakatli nutqiy o'yinlar bo'lsa, «Sichqonlar», «Pufak» nutqiy o'yinlar hisoblanadi.

Rolli o'yinlar intsenirovka stol teatrlari tarzida sahnalashtirilishi mumkin. Dastlab o'yin matni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilib olinadi. O'yin jarayonida takrorlanadi. Keyinchalik o'quvchilarda so'z boyligi ortgan sari nutqiy materialdan mustaqil ravishda ijodiy foydalaniladi.

Rolli o‘yinlardan o‘quv materiallarni mustahkamlashda foydalanish mumkin. O‘quvchilar matn bilan tanishgach, asar sahnalashtiriladi. Stol teatri vositasida yohud syujetli filmini ko‘rsatib uni batafsil ifodalaydi, o‘quvchilar esa rollar vositasida rasmdagi harakatlarni va syujetli ishtirokchilarning nutqini aks ettiradi.

Rolli o‘yinda o‘qituvchi uyatchan, kamgap bolalarni faol rollarga, haddan ortiq faol bolalarni tinch rollarga jalb etishi kerak.

O‘yin mavzusi dastur talablaridan kelib chiqqan holda tanlanadi hamda tushunarligi hisobga olinadi. O‘yinlarning turini ortiqcha o‘zlashtirish ham to‘g‘ri emas. Ba‘zan turli ta‘limiy variantdan foydalanish yaxshi natijalar beradi.

Bunda yangi o‘yini tushuntirishga sarflanadigan vaqt tejaladi, nutqiy materialni mukammallashtirish uchun imkoniyat yaratadi.

Kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, tanish o‘yinning yangi turi bolalar uchun qiziqarliroqdir.

Kichik maktab yoshidagi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning mavhum tafakkuri rivojlanmagashshgi tufayli o‘yinlarni ko‘rgazmali holda tashkil etish tavsiya etiladi. O‘yinlarda turli o‘yinchoq o‘quv qurollari va predmetlardan foydalaniladi. Agar kerakli predmetlar bo‘lmasa, predmet ham tavsiya etiladi. Tayyor kartochkalarning matnlarini maxsus dastur talablariga moslashtirish maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi turli kitob va jurnallardan olingan rasmlardan kerakli kartochkalarni tayyorlaydi. Rasmlar yorqin rangda, kattaligi 10 sm x 10 sm bo‘lib, kartonga yopishtiriladi. Bunday kartochkalar «rasmli loto», «Savodxonli estafetasi», «O‘ylab top», «Kartochkali o‘yin»,

«Magazin» va boshqa o‘yinlarda ishlatiladi. Ba‘zi o‘yinlarda matnlar so‘z, gaplar ifodalangan rasmsiz kartochkalardan foydalaniladi. Masalan, «Savolli loto» o‘yinida kartochkalarda savollar yoziladi: «Izquvarlar» o‘yinda so‘zlari tushirilib qoldirilgan kartochkalardan foydalaniladi. Mazkur kartochkalar o‘quvchilar soniga qarab tayyorlanadi, ularni to‘plam qilib yil davomida foydalanish mumkin.

O‘yin jarayonida asl o‘yinchoqlardan tashqari, ularning o‘rnini bosuvchi predmetlardan foydalaniladi. Masalan, «Pochta» o‘yinida partalar - «uyalar» va «xonalar», «qatorlar – ko‘chalar», o‘qituvchi stoli - «pochta» va hokazolar bo‘ladi. O‘yinda muvaffaqiyatga erishishi uchun uni to‘g‘ri tashkil etish va unga to‘g‘ri rahbarlik qilish talab etiladi.

Dastlab o‘qituvchi o‘yin qoidalari, mazmuni va borishini tushuntirib beradi. O‘qituvchi o‘yin jarayonida o‘quvchilarni nutqiy faollikka undaydi. Samarali tashkil etilgan o‘yin xarakatlari va muomala vaqtida o‘quvchilarda tabiiy erkin kommunikatsiyaga ershiladi. O‘yinlar jarayonida o‘quvchilar tilni egallashlari, nutqiy muomalaga erkin kirisha olishlari talab etiladi. O‘yin jarayonida yo‘l qo‘yilgan xatolarni o‘qituvchi kuzatib borishi jarayonida hisobga olishi va qanday to‘g‘rilashni rejalashtirilishi kerak. Dastlab o‘quvchilar muomalada turli xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin, bu holatlar asta — sekin o‘yining borishini buzmasdan bartaraf etiladi(masalan, dialoglar orasida). O‘yin yakunida o‘quvchilarni ko‘prok, rag‘batlantirish talab etiladi. O‘yining ayniqsa, musobaqa o‘yinlari natijalarini baholashda quyidagi ragbatlantirish usullari qo‘llaniladi:

1. To‘g‘ri javob uchun ball berish.
2. Xatolar uchun jarima ball olish.
3. Xatolarga yo‘l qo‘ygan o‘quvchidan sovrinli fishkalarni olib qo‘yish.
4. O‘yinda ko‘p ball to‘plangan o‘quvchilar g‘olib chiqadi.

Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar o‘yin yakunida ragbatlantirish, ularn o‘z kuchiga ishonish hamda muloqotga faol kirishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta’lim - tarbiya jarayoni samarasi natijalarga erishishi va nutqni muloqot quroli sifatida shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Nuqsonli bolalarda xayol, ayniqsa, yosh bolalarda o‘ziga xos xususiyat, ko‘rinishga ega. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalardagi xayolning o‘ziga xosligi ulardagi og‘zaki nutq va mantiqiy tafakkurning kechikib shakllanishi

bilan uzviy bog‘liq. Ko‘rish tasavvurlari har doim ham kerakli darajada tahlil etilmaydi. Shu sabab ular tomonidan yangi predmetlar tahlili qiyosiy amalga oshadi.

Demak, nuqson: ko‘rishmi, eshitishmi, aqliymi, nutqmi baribir xayol jarayonlarining kechishiga, shakllanishiga, rivojiga o‘z salbiy ta‘sirini o‘tkazmay qolmas ekan. Bu deyarli isbot, tushuntirish talab etilmaydigan haqiqatdir. Lekin, bu taassurotlarni qancha erta, muvaffaqiyatli korreksiyalasak o‘quvchilarda xayol jarayonlari shunchalik tez va to‘liq rivojlanishi mumkin. Bu jarayonning tafakkur bilan chambarchas bog‘liqligini e‘tiborga olsak, masalaning mohiyati yanada tezroq ravshanlashadi. Xayol shaxsning intilishi, talablari bilan ham belgilanadi. Ko‘rgan, eshitgan, bilgan narsalar obrazlari xotiramizda saqlanadi. Kerak vaqtda ularni tiklashimiz mumkin. Bu jarayon xotira obrazlari sifatida jonlanadi. Yoki, tasavvurlar shaklida ko‘z oldimizga keladi. Xayol obrazlari tasavvur obrazlaridan o‘ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Tafakkur va xayol oralig‘ida uzviy, mantiqiy birlik, bog‘liqlik bor. Ammo, o‘ziga xos farqlari ham bor. Bularni ajrata olish darkor.

Adabiyotlar:

1. M.U.Hamidova ”Maxsus pedagogika”, Toshkent Fan va texnologiya”; 2018, 7-8-betlar.

2. Akramova, X. (2020). Коррекционно-педагогические обобенности формирование навыков здорового образа жизни у детей с умственной отсталостью в семейных условиях. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1).
извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918

Sheraliyev, S. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМГА ТАЙЁРЛАШДА КОРРЕКЦИОН МАШҒУЛОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (1).<file:///C:/Users/User/Downloads/709-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B>

Information Journal 2020 Issue 2 Journal

12. G. Kh. Temurova was registered by the Press and Information Department of Tashkent city on July 30, 2014 with number #02-00175. tdpujournal@mail.ru page 139-143

13. G.Kh. Temurova Issn 2181-9580 Tashkent State Pedagogical University scientific information scientific-theoretical journal 2020 issue 2 tdpujournal@mail.ru 166-170 pages

14. G.X.Temurova МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Нөкис// Қарақалпақстан, 2022 № 4/1 - 2022 жыл ISSN 2181-7138 27-33 бет

15. G.K. Temurova NATIONAL UNIVERSITY NEWS OF UZBEKISTAN, - Tashkent, 2022, [1/8/1] ISSN 2181-7324 179-181 pagesG.X.Temurova Бола ва замон. Тошкент, 2022-№3. Б 54-56. (13.00.03-№1) 59-61 бет bola-zamon@rambler.ru